

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Мера успеха*

Аннотация. Вышла трилогия — зримый итог напряженной и созидательной научной деятельности Ю.М. Осипова. Подтвержденная жизнью концепция устройства нашей страны. Проникновение в самую суть русской земли, в существо понятия «Россия», ее имперской, созидательной природы. Сдюжит Россия — будет у рода человеческого будущее.

Ключевые слова: хаос, вероятности, мера успеха, судьбоносный год, русскость, страдания России.

Abstract. A trilogy has been published, a visible result of intense and creative scientific activity of Yu.M. Osipov. The concept of the organization of our country, confirmed by life. Penetration into the very essence of the Russian land, into the essence of the concept of Russia, its imperial, creative nature. Russia will survive, the human race will have a future.

Keywords: chaos, probabilities, measure of success, fateful year, Russianness, suffering of Russia.

УДК 330
ББК 65в

С точки зрения математики сложные системы хаотичны. Их нельзя полностью предсказать и описать. Одним из проверенных временем инструментов описания хаоса являются вероятности. Это означает, что сложности и перипетии нашей жизни можно исследовать, а что более важно — прогнозировать с помощью вероятност-

* Отклик на: Осипов Ю.М. Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023. Избранные тексты, включая и остросюжетные: В 3 т. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2024.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Мера успеха // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 251—253. DOI:

ных моделей. Этот простой факт был интуитивно воспринят еще в глубокой древности.

У римского императора был раб, который стоял с грозным владыкой в одной колеснице. Когда толпы восторженных зевак приветствовали императора после очередной победоносной битвы, раб шептал на ухо: «И это пройдет». Неурядицы и победы преходящи. Понять, насколько успешен пройденный путь, можно по окончательному результату. Итог, кристаллизуясь из океана возможностей и шансов, на мгновение опрокидывает зыбкость и изменчивость мира. Он есть, он состоялся, его невозможно отрицать и отменить.

У природы тоже есть своя мера успеха, свой итог — август, последний месяц лета. Время урожая, обильных плодов, восьмой месяц года... В 2024 г. вышла трилогия Юрия Михайловича Осипова «Российское перепутье...». Книги, собравшие в единую, стройную систему идеи и смыслы великого ученого и патриота. Если сложить цифры года издания, получается цифра восемь. Цифра итога. Может показаться странным совпадением, но 2024 год является итоговым, судьбоносным и для нашей страны. Вопросы, исподволь вызревавшие в обществе, начали с головокружительной быстротой разрешаться именно в этом, 2024 г.

Только вот совпадение ли это? В России всегда были люди, личная судьба которых была неразрывно вплетена в судьбу страны. Судьба и Родина едины... Это не просто поэтический, художественный образ. Верное, меткое, эмпирическое наблюдение.

Можно любить Родину за деньги, но продажная любовь стоит недорого. Можно любить Родину, потому что это твой дом. Можно любить Родину просто потому, что это часть тебя самого и ты сам являешься ее частью.

Единство такого рода позволяет чрезвычайно легко и глубоко проникнуть в самую суть русской земли, в существо понятия «Россия», ее имперской, созидательной природы.

Но единство с родной землей — не только радость обретения глубинного, скрытого знания нашей цивилизации. Страдания России, в одиночку противостоящей шестивью сатанизма, передается и автору трилогии: «Русскость — не принадлежность, а вера! Миссия. Неимоверно тяжкая и невыразимо сладостная» (с. 218).

С горечью пишет ученый о постоянном воздействии на страну внешнего влияния, которое далеко не всегда связано с усвоением полезного опыта. Написано в 1994 г., но как актуально в наше неспокойное время...

В трилогии в хронологическом порядке собраны публикации автора за десятилетия активной творческой деятельности. Можно взять и сопоставить, что писал ученый много лет тому назад и что потом произошло. Сразу становится ясно: идеи Осипова — не экзотическая умственная спекуляция, а подтвержденная жизнью концепция устроения земли русской, в котором прошлое, настоящее и будущее слились в органическом единстве.

Тут бы, казалось, есть повод возгордиться. Провозгласить себя гением и пророком. Но нет, успехи не вскружили голову. Выдвигая оригинальные, неожиданные идеи, автор оставляет место для дискуссии и научного поиска.

В полной мере это относится к предполагаемому проклятию волхвами нашей земли. По мнению автора, это может являться причиной наших дальнейших бед. Исследователь при этом подчеркивает, что это его личная точка зрения, что данное событие могло быть, а могло и не быть в нашей истории.

Я считаю, что первопричина героической, а порой и трагической истории нашей страны иная: Россия — самая сильная держава мира. Сильная не экономикой: есть куда более могущественные страны. Не количеством танков и самолетов. Сильная духом. И высшими силами возложено на нее испытание противостоять мировому злу. Другая страна просто не сможет. Переломится тонкой соломинкой.

Сдюжит Россия — будет у рода человеческого будущее. Одержит дух победу над греховой природой человека. Одолеет сонм мировых держав землю русскую — нет у человека шанса. Наступит мучительный конец мира.

Верит в Россию автор, верим и мы. И словами, и делами. Смыслами и книгами. Мы победим. Не потому, что враг слаб, как уверяют некоторые профессиональные «патриоты» и медоточивые квазианалитики. Враг силен. Настолько силен, что часть отечественной псевдоэлиты в ужасе, смазав салом пятки, бежала из страны. Мы победим, потому что нет на земле сильнее русского духа. С нами Бог, и победа будет за нами!